

DOI: 10.5281/zenodo.2593414

UDC Classification: 338.984

JEL Classification: G31

PROBLEMS AND PREREQUISITES FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF USING NON-NEGOTIABLE ASSETS OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Irina M. Yepifanova, PhD in Economics, Associate Professor
Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine

ORCID: 0000-0002-4564-688X

Email: epifodessa@gmail.com

Received: 29.11.2018

Єпіфанова І.М. Проблеми та передумови підвищення ефективності використання необоротних активів машинобудівних підприємств. Науково-методична стаття.

У статті приділено увагу впровадженню інструментарію підвищення ефективності використання необоротних активів на підприємствах машинобудування. Здійснено виокремлення, обґрунтування та аналіз проблем, від вирішення яких залежить повноцінність досягнення цілей застосування заходів з підвищення ефективності використання необоротних активів машинобудівних підприємств. Представлено перелік основних передумов підвищення ефективності використання необоротних активів машинобудівних підприємств України за сучасних умов господарювання. Визначено, що сутність процесу підвищення ефективності полягає у створенні та реалізації певної моделі раціонального використання необоротних активів, що відповідатиме внутрішнім можливостям та вимогам ринку, і матиме можливості генерувати додаткову цінність для зацікавлених сторін.

Ключові слова: необоротні активи, машинобудівні підприємства, ефективність, підвищення ефективності, основні засоби, ресурси

Yepifanova I.M. Problems and prerequisites for increasing the efficiency of using non-negotiable assets of machine-building enterprises. Scientific and methodical article.

The research paper focuses on the introduction of tools to improve the efficiency of the use of non-current assets in the mechanical engineering enterprises. The problems, the solution of which determines the completeness of achieving the goals of applying measures to improve the efficiency of the use of non-current assets of mechanical engineering enterprises, are identified, substantiated and analyzed. A list of the main prerequisites for improving the efficiency of the use of non-current assets of mechanical engineering enterprises of Ukraine in modern business conditions is presented. It is determined that the essence of the efficiency improvement process is the creation and implementation of a specific model for the rational use of non-current assets that meets the internal capabilities and market requirements, and has the ability to generate additional value for stakeholders.

Keywords: non-current assets, mechanical engineering enterprises, efficiency, efficiency improvement, fixed assets, resources

Стабільне функціонування та розвиток машинобудівного підприємства значною мірою забезпечується раціональним використанням його ресурсів. Однією з значущих груп таких ресурсів для виробничих підприємств є необоротні активи, що «...складають матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать підприємству і забезпечують його функціонування, термін корисної експлуатації яких становить більше одного року або операційного циклу, якщо він довший за рік» [6]. Необоротні активи на виробничому підприємстві складають суттєву (близько 50%) частку балансу підприємства, тому управління такими активами, спрямоване на забезпечення їх ефективного використання, є актуальним напрямком застосування нових, обґрунтованих науково-практичних рішень [3]. Підвищення ефективності використання необоротних активів машинобудівних підприємств передбачає формування такої моделі функціонування цих підприємств, за якої при меншому споживанні ресурсів підприємства у формі необоротних активів досягається запланований економічний результат, або поточний обсяг та якість необоротних активів забезпечує отримання додаткового результату. У свою чергу, ефективність тісно пов'язана з експлуатацією та, як наслідок, із властивостями необоротних активів, оскільки у цьому випадку характеристики надійності, довговічності та якості необоротних активів враховуються при формуванні інструментарію впливу на даний вид активів як об'єкт управління.

Підвищення ефективності використання необоротних активів сучасних машинобудівних підприємств в Україні створює можливості для забезпечення раціонального використання ними наявної ресурсної бази в середньостроковому та довгостроковому часовому горизонті (через особливості оборотності даної групи активів, яка обумовлена терміном їх корисної експлуатації більшим за рік), що матиме наслідком отримання цими підприємствами сталих конкурентних

переваг та зміцнення ринкових позицій. Значною мірою це стає можливим на основі створення можливостей для втілення на практиці певної моделі реалізації внутрішнього потенціалу розвитку підприємства, яку у цьому випадку можна буде цілком вважати ефективною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Стабільність функціонування машинобудівних підприємств як складної економічної системи залежить від досягнення цим підприємством балансу у використанні власних ресурсів діяльності для створення потрібної ринку продукції. Проблематика ефективності діяльності сучасних підприємств досить широко представлена в науковій періодиці, зокрема слід відзначити роботи таких вітчизняних науковців, як Р. Кравець, Ю. Кулик, Ю. Новак, В. Черв'якова, Р. Шкільга ін.), а також закордонних дослідників, зокрема А. Монторо-Санчес, Г. Чесбро, А. Сооляте та ін.

Серед робіт іноземних науковців вартими уваги стосовно проблематики даної роботи є праці Джаррета Дж. (Jarrett, 2017) [9], Юнга Б. (Jung, Shane, Yang, 2012) [10], Нарасимхая Т (Narasimhaiah, 2017) [11] та М. Падужинської (Paduszyńska, 2017) [12]. Більшість дослідників пропонують використовувати для забезпечення ефективної діяльності підприємств, в тому числі й машинобудівних (як у роботах Васишина Т. [1], Кулика Ю. [4], Ратушняка О. [7], Сиротинської Н. [8]) стандартні організаційно-управлінські підходи, доцільні для промислових підприємств у цілому, не вдаючись до виокремлення та аналізу проблематики ефективності окремих джерел ресурсного забезпечення розвитку, таких як необоротні активи, зокрема. Водночас, на нашу думку, важливо реалізовувати більш послідовний підхід у формуванні механізмів розвитку машинобудівних підприємств з огляду на потреби ефективного використання домінуючих видів активів, наприклад – необоротних активів, досліджуючи проблеми та виявляючи передумови їх раціонального використання для досягнення цілей розвитку машинобудівних підприємств.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Як показало дослідження літературних джерел, на даний час науковцями не приділено достатньої уваги формуванню та впровадженню інструментарію підвищення ефективності використання необоротних активів на підприємствах машинобудування, також потребує розвитку аспект обґрунтування передумов досягнення ефективності на основі реальної ситуації в даній галузі. З огляду на це, потребують подальшої розробки питання дослідження проблем та передумов підвищення ефективності використання необоротних активів машинобудівних підприємств, як визначальних чинників розвитку діяльності та забезпечення конкурентоспроможності підприємств машинобудування в сучасних ринкових

умовах. Вказані обставини та виявлені недоліки в існуючих наукових розробках, підтверджують актуальність теми даної статті, визначають мету даного наукового дослідження.

Метою статті є виділення, обґрунтування та аналіз проблем та передумов підвищення ефективності використання необоротних активів машинобудівних підприємств.

Теоретична та інформаційна база даного дослідження побудована на ключових концептуальних положеннях сучасної економічної теорії та сучасних концепцій управління підприємствами, які представлені в наукових працях зарубіжних і вітчизняних науковців. Застосовувалась система загальних та спеціальних наукових підходів і методів: системного аналізу; структурно-логічного аналізу та логічного узагальнення.

Виклад основного матеріалу дослідження

Одним із важливих факторів розвитку машинобудівного підприємства є технічні засоби виробництва, накопичені на підприємстві у вигляді основних засобів. Вони є основним стимулятором технічного прогресу, і їх еволюція є показником розвитку виробництва. Поряд з розвитком машин і методів їх виробництва, також розвиваються середовище та принципи їх використання, тобто експлуатаційні системи. У зв'язку з ефективним використанням машин, крім безпеки своєї роботи та принципів їх використання, управління ефективністю виходить на перший план.

Необоротні активи, як правило, є основним виробничим компонентом активів машинобудівного підприємства, та основним елементом його виробничого потенціалу. Вони чинять значний вплив на якісні характеристики як матеріальних ресурсів, що використовуються для виробництва, так і самого кінцевого продукту підприємств. Необоротні активи характеризуються, перш за все, тим, що вони:

- беруть участь у багатьох процесах виробництва та обслуговування;
- не змінюють свою форму під час виробництва, але циркулюють у вигляді нещодавно виготовленої продукції;
- зношуються поступово, передаючи вартість їх споживання на виготовлені продукти та надані послуги;
- вимагають відтворення не після кожного, а після багатьох виробничих циклів,
- мають меншу швидкість обертання, ніж оборотні засоби, і, отже, вони мають більшу тривалість життя;
- характеризуються відносно вищою вартістю, ніж інші активи.

Зміни, що відбуваються у виробництві, зараз чітко орієнтовані на економічні заходи. Вони в основному стосуються організаційних проблем та управління, які, внаслідок все більш глибоких змін, визначаються технічними умовами, що застосовуються на підприємстві. Поглиблений

аналіз цих змін показує ряд чинників, безпосередньо обумовлених властивостями експлуатованих необоротних активів. Дані чинники особливо пов'язані з розвитком використовуваної техніки та технології. На противагу цьому, фактори, що є важливими для користувачів необоротних активів є, серед іншого, такі, як значення коефіцієнту зносу обладнання (норми амортизації) та експлуатаційні витрати. Зазначені фактори залежать від показників технічного прогресу. Ці фактори часто, крім надійності та довговічності, визначають рішення щодо вибору придбаного та використаного необоротного активу.

Підвищення ефективності використання необоротних активів машинобудівних підприємств є напрямком управління даними підприємствами, що дозволяє забезпечити раціональне використання наявних на підприємстві ресурсів. Сутність процесу підвищення ефективності у даному випадку полягає у створенні та реалізації певної моделі раціонального використання необоротних активів, що відповідатиме внутрішнім можливостям та вимогам ринку, і матиме можливість генерувати додаткову цінність для зацікавлених сторін.

Для сучасних підприємств машинобудування підвищення ефективності використання необоротних активів машинобудівних підприємств здатне забезпечувати:

- створення можливості перетворення інвестицій та інновацій в економічну цінність бізнесу;
- створення цінності і її перетворення у додатковий прибуток;
- формування інформаційно-аналітичної бази прийняття управлінських рішень стосовно впливу на структуру та обсяги ресурсів, які складають активи підприємства.

Результатом чого може стати підвищення продуктивності факторів виробництва, поєднання у процесі управління компонентів, що дають синергетичний ефект завдяки посиленню взаємовигідного впливу різних компонентів один на одного. Отже, процес підвищення ефективності використання необоротних активів машинобудівних підприємств має зосереджуватись на необхідності створенні та накопиченні у активах цінності і інструментарію, за допомогою якого підприємство перетворює створені та накопичені цінності у прибуток. В цьому контексті важливо визначити які з проблем-детермінант сприяють чи перешкоджають створенню цінності завдяки підвищенню ефективності використання необоротних активів машинобудівних підприємств, тобто, що є передумовами для ефективного використання необоротних активів машинобудівних підприємств у процесі управління їх розвитком.

1. Операційні проблеми ефективності використання необоротних активів машинобудівних підприємств.

Процес експлуатації необоротних активів починається з моменту їх створення та придбання здатності виконувати завдання, заплановані виробником. Він містить такі елементи процесу, як: транспортування, зберігання, використання та виведення з експлуатації необоротного активу. Технічні засоби у вигляді машин, приладів та транспортних засобів відносяться до важливих факторів розвитку машинобудівних підприємств та становлять активний, стійкий капітал підприємства. Довговічність активів залежить від їх конструкції та відповідних характеристик, а також від інтенсивності процесу використання. Процес використання пов'язаний з втратою здатності виконувати функції, він триває від моменту передачі цих компонентів до технічного відновлення чи заміни, спрямованих на відновлення втраченої продукції в результаті використання [3].

Важливим питанням є аналіз впливу впровадження нових технологій та баланс витрат, пов'язаних із використанням необоротних активів для конкретної мети.

Так, необоротні активи з надмірним використанням надмірно швидко зношуються, втрачають свою корисність та безпечну роботу. Умовою ефективності використання необоротних активів є позитивний зв'язок із загальною стратегією розвитку компанії. З економічної точки зору, ефективність використання оцінюється на основі ступеня економічної раціональності. Вона виникає в результаті необхідності отримання максимальних вигід, за вирахуванням витрат і збитків, тобто, виходячи зі здатності в результаті конкретного використання необоротних активів досягти цілей, що як мінімум забезпечують зменшення витрат на одиницю продукції [2].

Вибір елементів стратегії та їх коригування, які є визначальними факторами ефективності використання необоротних активів, повинні бути підпорядковані проблемі підвищення ефективності. Вибір рішення, прийнятого за критерієм вартості, називається оптимальним рішенням, яке відповідає конкретним умовам діяльності конкретного підприємства і, разом з тим, стає застарілим, коли змінюється ситуація та умови.

Ефективність поєднується з експлуатацією, а в результаті – з надійністю та якістю необоротних активів, оскільки надійність необоротних активів поєднується з витратами на користування.

Підприємства повинні шукати такі рішення у сфері управління необоротними активами, що дозволили б отримати зменшення власних витрат, з іншого боку – запобігти надмірному споживанню та декапіталізації основних фондів.

2. Проблеми економічної експлуатації та оптимізації обмеженого терміну використання необоротних активів машинобудівних підприємств.

Високі вимоги до технічної бази сучасних машинобудівних підприємств обумовлюють необхідність пошуку раціональних способів поєднання таких категорій як технологія,

надійність та економія ку процесі розкриття проблем ефективного використання необоротних активів машинобудівних підприємств. Так конкретний актив створюється за допомогою певних технологій, з певною, вказаною надійністю і вартістю виробництва. Згідно загального визначення надійності, вона характеризує здатність об'єкта виконувати певні вимоги в певні

терміни. Виконання цих вимог залежить від конструкції, технології виконання, способу та умов експлуатації об'єкта. Однак, аналізуючи роботу технічних об'єктів машинобудування, такі як машини, обладнання, високе значення мають і економічні чинники, такі як вартість об'єкта і вартість його експлуатації.

Рис. 1. Орієнтири у формуванні та управлінні бізнес-моделями підприємства машинобудування України в умовах сучасного бізнес-середовища

Джерело: власна розробка автора

Дослідження надійності спрямоване на розробку поведінки, що веде до створення технічних засобів, що характеризуються максимальною надійністю в поточних робочих умовах машинобудівного підприємства. Для реалізації цієї мети необхідно визначити кількісні показники надійності та розробити методи для перевірки та оцінки надійності. Важливо також знайти способи виявлення причин, що викликають пошкодження, зменшити інтенсивність небажаних змін властивостей, необхідних для належного функціонування та запобігання пошкодження необоротних активів машинобудівних підприємств і заміни компонентів, використання яких знижує надійність технічного об'єкту.

Успішне вирішення проблем надійності необоротних активів машинобудівних підприємств зводиться до:

- розробки формалізованих моделей оцінки надійності необоротних активів машинобудівних підприємств,
- визначення оптимальних технологій та конструкційних рішень машин, приладів та транспортних засобів машинобудівних підприємств,
- прогнозування надійності необоротних активів машинобудівних підприємств під час їх експлуатації;
- розробки операційних систем, що забезпечують необхідний рівень надійності експлуатованих необоротних активів машинобудівних підприємств.

Більша частина дослідницької та концептуальної роботи здійснюється виробниками технічних засобів машинобудування в напрямку створення активів, що характеризуються високою надійністю, контрольованою довговічністю, одночасно підтримуючи оптимальний рівень виробничих витрат [5]. З іншого боку, фактори, такі як норма амортизації, транспортні витрати та експлуатаційні витрати, також є важливими факторами для користувачів необоротних активів [8]. Ці фактори часто, крім надійності та довговічності об'єкта, визначають рішення щодо вибору типу придбаного активу.

Аналіз поточних умов експлуатації необоротних активів машинобудівних підприємств (машин, устаткування і транспортних засобів) вказує на те, що домінуючі ознаки об'єктів, такі як довговічність і надійність, є похідною від впливу економічних факторів, які є основою для функціонування та використання технічних засобів машинобудівних підприємств, а в основному – основних засобів.

Рациональне управління необоротними активами машинобудівних підприємств вимагає застосування методів, що спираються на результати аналізу проблем та передумов підвищення ефективності використання таких активів. Окрім зазначених вище концептуальних економічних проблем, автор даної статті пропонує виокремити

комплекс проблем організаційно-управлінського характеру, від вирішення яких залежить зрештою повноцінність досягнення цілей застосування заходів з підвищення ефективності використання необоротних активів машинобудівних підприємств. Вказані проблеми представлені на рис. 1. Водночас, на даному рисунку представлено перелік основних передумов підвищення ефективності використання необоротних активів машинобудівних підприємств України за сучасних умов господарювання, які було визначено на основі дослідження автором даної статті проблематики використання необоротних активів.

Таким чином, процес управління необоротними активами машинобудівних підприємств фокусується на створенні цінності на основі наявних ресурсів і описує, як машинобудівне підприємство перетворює створену цінність в прибуток. Водночас, на відміну, наприклад, від стратегії, даний процес не концентрується на створенні стійкої конкурентної переваги в довгостроковому періоді. З огляду на це, розробка інструментарію управління необоротними активами машинобудівних підприємств не вимагає отримання широких знань про бізнес-середовище, в якому повинен розвиватися бізнес, тому може мати певну ступінь уніфікації, більшу ніж стратегія конкретного підприємства.

Висновки

Підвищення ефективності використання необоротних активів машинобудівних підприємств зводиться до вибору керівництвом даних підприємства певних елементів (компонентів, компетенцій, функцій, ресурсів, факторів, інститутів, цінностей, процесів, потоків і ін.), а також формування їх комбінації, що комплексно взаємодіючи сприяє реалізації цілей розвитку підприємства із використанням мінімально можливої ресурсної бази, або отриманню додаткових прибутків. Одними з найважливіших елементів даного процесу є визначення проблем та передумов підвищення ефективності використання необоротних активів машинобудівних підприємств України, що здійснено в даній статті.

На основі результатів даного дослідження з'являється можливість створення та реалізації певної моделі реалізації внутрішнього потенціалу розвитку машинобудівного підприємства. Побудова такої моделі та управління нею має здійснюватися з орієнтацією на інноваційність застосовуваного інструментарію розвитку, специфіку діяльності підприємств машинобудування, потребу ресурсозбереження як основи інтенсифікації розвитку, важливість скорочення боргового навантаження. Водночас, важливим є забезпечення широкого впровадження нових технологій у виробничі процеси машинобудівного підприємства, створення власних інноваційних технологічних та організаційно-управлінських рішень.

Перспективи подальшого розвитку підвищення ефективності використання представлених у статті результатів можна пов'язувати з формуванням переліку конкретних заходів з певними критеріями їх виконання, та визначенням факторів впливу на процес необоротних активів машинобудівного підприємства, що дозволить на основі об'єктивно встановлених критеріїв контролювати процес управління необоротними активами.

Abstract

Increasing the efficiency of using non-current assets of modern mechanical engineering enterprises creates opportunities for ensuring the rational use of their available resource base in the medium- and long-term (due to the specifics of these assets, which is conditioned by the useful lifetime of more than one year), which will result in the firm competitive advantages and strengthening of market positions of the enterprises.

As the study of literary sources has shown, at present scientists do not pay enough attention to the substantiation of the prerequisites for achieving efficiency based on the real situation in this field. The specified circumstances and the deficiencies found in the existing scientific developments confirm the topicality of the subject matter of this research paper and determine the objective of this scientific research.

The objective of this research paper is to identify, substantiate and analyze problems and preconditions for improving the efficiency of using non-current assets of mechanical engineering enterprises.

The theoretical and informational base of this research is based on key conceptual positions of modern economic theory and modern concepts of management of enterprises, presented in scientific works of foreign and domestic scholars.

The research paper provides a selection, substantiation and analysis of problems, the solution of which depends on the importance of achieving the goals of applying measures to improve the efficiency of the use of non-current assets of mechanical engineering enterprises. The list of basic prerequisites for increasing the efficiency of the use of non-current assets of mechanical engineering enterprises of Ukraine under current conditions of management is presented. It is determined that the essence of the process of improving efficiency is the creation and implementation of a certain model of rational use of non-current assets that corresponds to internal capabilities and market requirements and will have the opportunities to generate additional value for the interested parties.

Список літератури:

1. Василюшин Т. Аналіз сучасного стану машинобудівної промисловості України та визначення основних проблем її розвитку / Т. Василюшин // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4(43). – С. 10-20.
2. Єпіфанова І.М. Нематеріальні активи виробничих підприємств країни як важлива і необхідна складова основного капіталу / І.М. Єпіфанова, О.М. Малікова // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2014. – №9 (217). – С. 99-108.
3. Єпіфанова І.М. Проблеми формування системи управління основним капіталом на виробничих підприємствах країни / І.М. Єпіфанова, О.М. Малікова // Наука й економіка. – 2014. – Вип.1(33) – С.135-139.
4. Кулик Ю.Р. Бізнес-системи у машинобудуванні: сутність, види, особливості формування / Ю.Р. Кулик // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 11-16.
5. Петришин Н. Система стратегічних показників діяльності машинобудівних підприємств / Н. Петришин // Регіональна економіка. – 2012. – № 4. – С. 173-184.
6. Положення «Про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства»: Наказ Фонду державного майна України від 29 грудня 2010 року №1954. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0109-11>.
7. Ратушняк О.Г. Аналіз інноваційної діяльності підприємств машинобудівної галузі та шляхи її покращення / О.Г. Ратушняк, Н.О. Хоменко // Економічний простір. – 2011. – № 1. – С. 298-304.
8. Сиротинська Н.М. Загальні принципи та підходи до оцінювання інновацій машинобудівних підприємств / Н.М. Сиротинська // Наука й економіка – 2014. – № 3(35). – С. 245-249.
9. Jarrett J.E. Intangible Assets, Intellectual Property and the Misreporting of Financial Events // Journal of Business & Financial Affairs. – 2017. – №6:4.
10. Jung B. Do Financial Analysts' Long-Term Growth Forecasts Matter? Evidence from Stock Recommendations and Career Outcomes / B. Jung, P.B. Shane, Y.S. Yang // Journal of Accounting and Economics. – 2012. – №51. – PP. 1-2.
11. Narasimhaiah T.A. Comparative Analysis of the Impact of Current Assets and Fixed Assets on Working Capital of Textile Companies in India / T.A. Narasimhaiah, S.M. Chocka Lingam // International Journal of Pure and Applied Mathematics. – 2017. – Volume 117. – No. 7. – PP. 263-271.

12. Padaszyńska M. The Tools Supporting Decision-making Analysis at Various Stages of Enterprises Development / M. Padaszyńska // Journal of Capital Market and Behavioral Finance. – 2017. – vol. 3(7). – PP. 27-39.

References:

1. Vasilishin, T. (2013). Analysis of the current state of the machine-building industry in Ukraine and identification of the main problems of its development. Halytskyy ekonomichnyy visnyk, 4 (43), 10-20 [in Ukrainian].
2. Yepifanova, I.M., & Malikova, O.M. (2014). Intangible assets of industrial enterprises of the country as an important and necessary component of fixed capital. Naukovyy visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, 9 (217), 99-108 [in Ukrainian].
3. Yepifanova, I.M., & Malikova, O.M. (2014). Problems of forming a system of management of fixed capital at industrial enterprises of the country. Nauka y ekonomika, 1 (33), 135-139 [in Ukrainian].
4. Kulik, Y.R. (2009). Business Systems in Mechanical Engineering: Essence, Types, Features of Formation. Halytskyy ekonomichnyy visnyk, 1, 11-16 [in Ukrainian].
5. Petrishin N. (2012). System of strategic indicators of machine-building enterprises activity. Rehional'na ekonomika, 4, 173-184[in Ukrainian].
6. The provision "On the procedure for assigning property to one that is included in the integral property complex of a state enterprise": Order of the State Property Fund of Ukraine dated December 29, 2010, No. 1954. Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0109-11> [in Ukrainian].
7. Ratushniak, O.G. (2011). Analysis of innovative activity of the enterprises of the machine-building industry and ways of its improvement. Ekonomichnyy prostir, 1, 298-304 [in Ukrainian].
8. Syrotinskaya, N.M. (2014). General principles and approaches to the evaluation of innovations in machine-building enterprises. Nauka y ekonomika, 3 (35), 245-24 [in Ukrainian].
9. Jarrett, J.E. (2017). Intangible Assets, Intellectual Property and the Misreporting of Financial Events. Journal of Business & Financial Affairs, 6, 4 [in English].
10. Jung, B., Shane, P.B., & Yang, Y.S. (2012). Do Financial Analysts' Long-Term Growth Forecasts Matter? Evidence from Stock Recommendations and Career Outcomes. Journal of Accounting and Economics, 51, 1-2 [in English].
11. Narasimhaiah, T., & Chocka Lingam, S.M. (2017). A Comparative Analysis of the Impact of Current Assets and Fixed Assets on Working Capital of Textile Companies in India. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 117(7), 263-271 [in English].
12. Padaszynska, M. (2017). The Tools Supporting Decision-making Analysis at Various Stages of Enterprises Development. Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 3(7), 27-39 [in English].

Посилання на статтю:

Єпіфанова І. М. Проблеми та передумови підвищення ефективності використання необоротних активів машинобудівних підприємств / І. М. Єпіфанова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 6 (40). – С. 18-24. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No6/18.pdf>. DOI: 10.5281/zenodo.2593414.

Reference a Journal Article:

Yepifanova I. M. Problems and prerequisites for increasing the efficiency of using non-negotiable assets of machine-building enterprises / I. M. Yepifanova // Economics: time realities. Scientific journal. – 2018. – № 6 (40). – P. 18-24. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No6/18.pdf>. DOI: 10.5281/zenodo.2593414.

